

26/05/2026 Artículo también disponible en inglés y portugués [aquí](#)

La alfabetización mediática debe comenzar en Educación Infantil y debe implicar a los periodistas

Vitor Tomé

Cita (APA7th): Tomé, V. (2026). La alfabetización mediática debe comenzar en Educación Infantil y debe implicar a los periodistas. SmartVote. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20394726>

A nivel de la educación formal, la alfabetización mediática debe comenzar, de manera efectiva, en la educación preescolar, siendo una tarea de toda la comunidad, incluidos los periodistas, al menos en siete funciones. Esta es la tesis defendida en este documento de posicionamiento.

En términos conceptuales, este artículo se basa en la alfabetización mediática, en su sentido más amplio, como el concepto paraguas de todas las demás alfabetizaciones, desde la alfabetización informativa hasta la alfabetización en inteligencia artificial, tal como lo reconoce la UNESCO. La asociamos aquí con la Educación para la Ciudadanía Digital, concepto paraguas del Consejo de Europa que se fundamenta en los tres pilares de la institución: Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

La alfabetización mediática es el “conjunto de competencias que permite a un individuo acceder a los medios y a sus contenidos, comprender y evaluar de forma crítica dichos contenidos (transmitidos en diferentes lenguajes) y los contextos en los que esos medios actúan, así como crear, de forma reflexiva, mensajes en diversos contextos, difundir esos mensajes a través de diferentes canales, con el fin de intervenir socialmente y provocar cambios” (Tomé, 2025, en prensa).

La Educación para la Ciudadanía Digital consiste en la implicación positiva y competente con las tecnologías (crear, trabajar, compartir, socializar, investigar, jugar, comunicar y aprender), la participación activa y responsable (valores, capacidades, actitudes, conocimiento y comprensión crítica) en comunidades (local, nacional, global), a todos los niveles (político, económico, social, cultural e intercultural), y en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida (en contextos formales e informales), defendiendo los Derechos Humanos y la dignidad humana (Frau-Meigs, O’Neill, Soriani y Tomé, 2017).

La alfabetización mediática es una condición clave para el ejercicio de una ciudadanía participativa y responsable, que debe aprenderse desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. En términos de educación formal, debe comenzar en la educación preescolar, en línea con la Educación para la Ciudadanía Digital, implicando a toda la comunidad, con especial énfasis en los roles que los periodistas pueden desempeñar en el proceso.

Fundamentos

La educación preescolar es fundamental en áreas críticas del desarrollo, como la lectura y la escritura, las habilidades lingüísticas, motoras y cognitivas, como la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones. También lo es en términos de desarrollo social y emocional o del pensamiento crítico, ya que la capacidad de evaluar la información de forma crítica no solo se manifiesta, sino que se desarrolla en una etapa temprana de la infancia, constituyendo un pilar del razonamiento crítico.

Un estudio empírico, que involucró a 120 niños y niñas de entre 3 y 7 años, concluyó que, incluso en edad preescolar, los niños consideran más aceptables las afirmaciones factuales basadas en evidencias verificadas frente a aquellas que no han sido suficientemente comprobadas. También reveló que el nivel de esta capacidad está correlacionado con la comprensión explícita que los niños muestran sobre los criterios subyacentes a la aceptación o rechazo de la información (Butler, Schmidt, Tavassolie y Gibbs, 2018).

La investigación también muestra que la participación temprana en actividades de alfabetización mediática puede aumentar la resiliencia frente a la desinformación y los mensajes extremistas, fomentando así el apoyo a principios democráticos (Lauricella, Herdzina y Robb, 2020).

La alfabetización mediática en la educación preescolar ayuda a preparar a los niños para comprender e interactuar con los medios y sus mensajes (Rek, 2019; Vrabec, Polievková y Moravčíková, 2013), analizando, cuestionando y reflexionando sobre estos contenidos, lo que influye en su participación social (Novitsky et al., 2025; Suárez-Perdomo et al., 2025).

Va más allá de la dimensión técnica de acceso a los medios, del enfoque en riesgos y oportunidades, ya que se basa en el pensamiento crítico, el diálogo, la reflexión y la autorreflexión continuas, ya sea sobre los lenguajes, las representaciones, los actores implicados en la producción de contenidos o las formas de llegar y captar audiencias (Buckingham, 2019). Debe estar vinculada a la filosofía, promoviendo la reflexión sobre el conocimiento y la información, la actitud de cuestionar y el razonamiento ético (De Schrijver y Cornelissen, 2023; D'Olimpio, 2017).

Combinada con el pensamiento crítico y filosófico, la alfabetización mediática prepara a los niños para una ciudadanía activa, participativa y responsable, especialmente en contextos que valoran la comunidad, el sentido de pertenencia y la inclusión, es decir, contextos favorables al aprendizaje de la ciudadanía y de los valores democráticos (DeZutter, 2023; Zachrisen, 2016).

Desafíos

Desarrollar la alfabetización mediática en la educación preescolar implica responder a un conjunto de desafíos. En primer lugar, la investigación en este ámbito se ha centrado históricamente más en niños a partir de los nueve años (Holloway, Green y Livingstone, 2013), y solo en los últimos diez años esta situación ha cambiado, con proyectos como la acción COST *The digital literacy and multimodal practices of young children (DigiLitEY)*¹, que reunió entre 2015 y 2019 a investigadores de 38 países y de diversas áreas científicas.

De esta acción destacamos dos necesidades identificadas: i) que los educadores integren lo digital en las actividades pedagógicas de forma coherente con el contexto y de acuerdo con los principios definidos por la escuela; ii) que los responsables políticos apuesten por la formación inicial y continua del profesorado, así como por recursos tecnológicos adecuados y por la financiación de más investigación (DigilitEY, 2018).

El hecho es que la integración de la alfabetización mediática en la formación inicial del profesorado se encuentra todavía en una fase inicial en muchos países europeos (Mesquita et al., 2023) y ha avanzado de forma fragmentada en la formación continua, que ha estado más centrada en las competencias funcionales que en las culturales, estas últimas asociadas al pensamiento crítico (Buckingham, 2022).

Aunque la alfabetización mediática existe en algunos currículos, su implementación es fragmentada y no sigue un proceso universal, por lo que es necesario investigar y estructurar formas de incluirla en el currículo de educación preescolar, con el fin de promover de manera consistente los valores democráticos (Rek, 2019).

Otro desafío es la formación de los periodistas, ya que, si bien a finales de 2020 aceptaron el reto del “Plan de Acción para la Democracia Europea”, que señalaba la necesidad de “apoyar la participación de los periodistas en actividades de alfabetización mediática, en particular a través de iniciativas en las escuelas”, es importante analizar el trabajo que han desarrollado.

En un análisis de siete proyectos de alfabetización mediática que involucran a periodistas, en curso en cuatro continentes, Tomé (2025) concluyó que los públicos objetivo son profesores, estudiantes, periodistas y otros miembros de la comunidad, pero ninguno se dirige claramente a docentes o alumnado de educación preescolar. Lo mismo ocurre con los recursos disponibles, ya sean metodológicos o materiales para su uso en contextos formativos.

Los periodistas actúan principalmente como formadores de estudiantes, docentes u otros periodistas, pero no está clara la formación que han recibido para desempeñar este papel, salvo en un proyecto en el que los periodistas fueron previamente formados en alfabetización mediática y certificados por el Ministerio de Educación para poder formar a docentes.

Conclusões e recomendações

La alfabetización mediática, en complementariedad con la Educación para la Ciudadanía Digital, debe comenzar en la Educación Preescolar y debe implicar a periodistas, desde el inicio en línea con los objetivos del proyecto SmartVote, que consisten en la participación democrática y en la cocreación de herramientas para aumentar la resiliencia frente a la desinformación, implicando a periodistas y estudiantes de periodismo en esta tarea.

Es al final de la educación preescolar cuando los niños desarrollan áreas críticas, entre ellas la del pensamiento crítico, que les permite, entre otras cosas, evaluar e identificar información creíble y no creíble, basándose en criterios explícitamente aprendidos. Esto contribuye a aumentar la resiliencia frente a la desinformación y a los mensajes extremistas y/o polarizados.

La tarea no es fácil y debe desarrollarse desde la cuna y a lo largo de la vida, lo que exige más investigación con niños hasta los ocho años, así como la formación inicial y continua de educadores, adecuada al contexto y utilizando métodos y recursos pedagógicos apropiados, ya que esta formación sigue siendo incipiente en muchos países europeos y no siempre está centrada en la dimensión crítica.

Asimismo, los currículos deben ajustarse en función de la realidad, para que sobre el terreno se desarrollen prácticas pedagógicas eficaces, basadas en principios pedagógicos significativos. Y es en este contexto donde los periodistas deben estar preparados para colaborar con profesores y educadores, yendo más allá de la participación esporádica en las aulas, donde abordan prácticas periodísticas y técnicas de verificación.

Recomendaciones

En base a lo expuesto, consideramos que los periodistas deben desempeñar un papel central en las estrategias de alfabetización mediática, en todos los niveles educativos, sin excluir otros contextos de aprendizaje no formales o informales. Nuestro foco se sitúa aquí en la educación preescolar, en la que los periodistas, con la debida formación en el área, pueden colaborar en siete niveles:

- a) Creando contenidos informativos para niños, de forma equilibrada entre los métodos profesionales y la diversidad de los niños y de su contexto, para que se interesen por los contenidos de manera significativa (Haavisto y Kyllönen, 2025).
- b) Colaborando en la producción (o adaptación) de recursos para niños, que puedan ponerse a disposición online y ser utilizados por profesores y educadores, ya sea la herramienta que SmartVote está desarrollando u otros recursos, como los de RTP Ensina, que ofrece contenidos para todos los niveles educativos en el ámbito de los medios, aunque todavía no para la educación preescolar¹.
- c) Explicando prácticas periodísticas y normas profesionales (imparcialidad, fuentes, verificación de la información...), desarrollando competencias en el ámbito del pensamiento crítico, incluso con niños muy pequeños (Foà, Tomé, Margato, Paisana, Crespo y Cardoso, 2023).
- d) Difundiendo recursos y orientaciones para padres, o participando en sesiones con estos padres y cuidadores, en las que se aborde el funcionamiento de los medios y las formas en que las familias pueden tratar los usos y prácticas mediáticas, los riesgos y las oportunidades con los niños (Permpoonputtana, Doungsri, Kunwittaya, Khamnong y Kleebpung, 2024).
- e) Formando a profesores y educadores, debiendo los periodistas contar con formación previa y certificación como formadores de docentes, para que la formación pueda ser acreditada y contribuir a la progresión en la carrera profesional del profesorado (Tomé, Branco, Nery y Crespo, 2023).
- f) Colaborando en la creación, implementación y evaluación de proyectos de intervención comunitaria en alfabetización mediática, que pueden surgir desde la educación infantil y la educación primaria, e implicar la producción de medios escolares, como periódicos escolares en formato impreso y digital, un canal de YouTube u otros (Tomé y Abreu, 2023).

- g) Participando activamente en las políticas nacionales de alfabetización mediática y ciudadanía, como el plan nacional de alfabetización mediática (por ejemplo, Portugal), la estrategia nacional de lucha contra la desinformación (por ejemplo, Irlanda) o en eventos internacionales de gran relevancia como la Semana de la Alfabetización Mediática (global).

Referências

- Buckingham, D. (2019). *Media Education Manifesto*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Buckingham, D. (2022). Who needs data literacy? <https://davidbuckingham.net/2022/04/20/who-needs-data-literacy/>
- Butler, L. P., Schmidt, M. F. H., Tavassolie, N. S., & Gibbs, H. M. (2018). Children's evaluation of verified and unverified claims. *Journal of Experimental Child Psychology*, 176, 73–83. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.07.007>
- Comissão Europeia (2023). Documents on Defence of Democracy. https://commission.europa.eu/publications/documents-defencedemocracy_en?prefLang=pt
- De Schrijver, J., & Cornelissen, E. (2023). Can Truth Change? Philosophical Dialogue to Foster Pupils' Reflection About (Mis)information. In *Education in the Age of Misinformation: Philosophical and Pedagogical Explorations* (pp. 143–161). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25871-8_8
- DeZutter, S. L. (2023). Children's Classroom Citizenship Enactment: Challenges and Opportunities. Em *International Perspectives on Educating for Democracy in Early Childhood: Recognizing Young Children as Citizens* (pp. 329–338). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003229568-26>
- DigilitEY. (2018, August). Digital Literacy and Young Children: Towards Better Understandings of the Benefits and Challenges of Digital Technologies in Homes and Early Years Settings. Policy brief os the COST Action IS1410/ EECERA Digital Childhoods SIG. https://drive.google.com/file/d/17MhHLIYnAWryLLUumRL-qw_amJ6kpaCH/view?usp=sharing
- D'Olimpio, L. (2017). *Media and moral education: A philosophy of critical engagement*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315265452>
- Foà, C., Tomé, V., Margato, D., Paisana, M., Crespo, M., & Cardoso, G. (2023). Roles of journalists in media literacy initiatives: trainees and trainers. Continuity, collaboration, and sustainability of media literacy trainings to mitigate disinformation in Portugal. *Profesional De La Información Information Professional*, 32(6). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.nov.21>

- Frau-Meigs, D., O'Neill, B., Soriani, A. e Tomé, V. (2017). Digital Citizenship Education: Overview and new perspectives. Strasbourg: Council of Europe. Accessed from: https://www.researchgate.net/publication/337812656_Digital_Citizenship_Education_overiew_and_new_perspectives
- Frau-Meigs, D. (2019). Information disorders: Risks and opportunities for digital media and information literacy? *Medijske studije (Media Studies)*, 10(19), 10–28. <https://doi.org/10.20901/ms.10.19.1>
- Haavisto, C., & Kyllönen, R. (2025). Who is the News-Consuming Child? How Producers of Children's Journalism Construct their Audience. *Journalism Practice*. <https://doi.org/10.1080/17512786.2025.2551980>
- Holloway, D., Green, L. and Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, London: EU Kids Online.
- Lauricella, A. R., Herdzina, J., & Robb, M. (2020). Early childhood educators' teaching of digital citizenship competencies. *Computers and Education*, 158, Artigo 103989. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103989>
- Mesquita, L., Pranaityte-Wergin, L. & Castellini da Silva, R. (2023). D2.1 Report on findings of initial investigations. Teacher Education: providing guidance, resources and support to teacher trainers on Media Literacy in Europe. <https://media-and-learning.eu/files/2024/02/D2.1-Report-on-findings-of-initial-investigations.pdf>
- Novitskyi, V., Taranenko, H., Kalenych, V., Baranova, O., & Poberezhets, H. (2025). Fostering Media and Information Literacy and Critical Thinking Skills in the Digital Age. *International Journal on Culture, History, and Religion*, 7(S11), 193–207. <https://doi.org/10.63931/ijchr.v7iS11.161>
- Permpoonputtana, K., Doungsri, J., Kunwittaya, S., Khamnong, T., & Kleebpung, N. (2024). Digital Media Consumption Patterns and Development of Preschool Children: Developing a Manual to Enhance Media Literacy in Parents of Children Facing Developmental Challenges. *Natural and Life Sciences Communications*, 23(3), Artigo e2024043. <https://doi.org/10.12982/NLSC.2024.043>
- Rek, M. (2019). Media education in Slovene preschools: A review of four studies [Medijska vzgoja v Slovenskih vrtcih: Pregled štirih študij]. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.26529/cepsj.659>
- Suárez-Perdomo, A., Garcés-Delgado, Y., & Arvelo-Rosales, C. N. (2025). Systematic review on adolescents' construction of media literacy in educational settings. *Review of Education*, 13(1), Artigo e70048. <https://doi.org/10.1002/rev3.70048>
- Shykyrynska, O., Liapunova, V., Melnykova, O., Mnyshenko, K., & Petryshyna, T. (2025). Training of Future Specialists for the Formation of the Foundations of Media Literacy of Children of Preschool and Primary School Age. Em *Environment Technology Resources – Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference* (Vol. 3, pp. 319–323). RTU Press. <https://doi.org/10.17770/etr2025vol3.8532>

- Tomé, V. & de Abreu, B. (2023). *Empowering Communities with Media Literacy: The Critical Role of Young Children*. Peter Lang: New York.
- Tomé, V., Branco, S., Nery, I. & Crespo, M. (2023). Portuguese Journalists training teachers in the new media education landscape during COVID-19. In Friesem, Y., Raman, U., Kanižaj, I., & Choi, G.Y. (Eds). *The Routledge handbook on media education futures post pandemic* (pp. 216.225). New York: Routledge.
- Tomé, V. (2025, no prelo). Experiências internacionais em literacias e cidadania digital. In Ana Paula Lourenço e Paula Lopes (Eds.), *Direitos da Criança e Comunicação Social*. Lisboa: Livros Horizonte.
- Vrabec, N., Polievková, P., & Moravčíková, M. (2013). The role of media literacy development as a part of religious education curriculum. *European Journal of Science and Theology*, 9(5), 211–223.
- Zachrisen, B. (2016). The contribution of different patterns of teachers' interactions to young children's experiences of democratic values during play. *International Journal of Early Childhood*, 48(2), 179–192. <https://doi.org/10.1007/s13158-016-0166-0>

Tomé, V. (2026). La alfabetización mediática debe comenzar en Educación Infantil y debe implicar a los periodistas. SmartVote. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20394726>

CC BY 4.0 Creative Commons Attribution 4.0 International.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This license requires that reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes.

 BY: SmartVote / <https://mysmartvote.org/>